

*Кодиров А.Н.
преподаватель
Turan International University*

ТИПОЛОГИЯ ЖАНРОВ НА ОСНОВЕ СТИХОТВОРНЫХ СОСТЯЗАНИЙ В УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

***Аннотация.** Стихотворные состязания представляют собой важный аспект устной народной традиции как в узбекском, так и в русском фольклоре. Эти поэтические состязания не только развлекают, но и выполняют социальные, культурные и образовательные функции, позволяя передавать народные традиции и ценности. Целью данного исследования является проанализировать и систематизировать типологию жанров стихотворных состязаний в узбекском и русском фольклоре, выявить их культурные и социальные функции, а также определить особенности и отличия, присущие каждой традиции. Это позволит углубить понимание роли стихотворных состязаний в сохранении и передаче народных традиций и ценностей в обеих культурах. В данной статье мы рассмотрим типологию жанров, возникающих из стихотворных состязаний в двух культурах.*

***Ключевые слова:** фольклор, ораны, сказания, частушки, жанры, соревнование, обряды.*

*Kodirov A.N.
Teacher
Turan International University*

TIPOLOGY JANROV NA OSNOVE STIKHOTVORNYX SOSTYAZANIY V UZBEKSKOM I RUSSKOM FOLKLORE

***Annotation.** Poetry competitions represent an important aspect of oral folk tradition in both Uzbek and Russian folklore. These poetry competitions not only provide entertainment, but also perform social, cultural and educational functions, allowing the transmission of folk traditions and values. The purpose of this study is to analyze and systematize the typology of genres of poetic competitions in Uzbek and Russian folklore, to identify their cultural and social functions, as well as to determine the features and differences inherent in each tradition. This will deepen the understanding of the role of poetry competitions in the preservation and transmission of folk traditions and values in both cultures. In this article we will look at the typology of genres that arise from poetic competitions in two cultures.*

***Key words:** folklore, olans, legends, ditties, genres, competition, rituals.*

Стихотворные состязания в русском фольклоре

В русском фольклоре стихотворные состязания имеют глубокие исторические корни и разнообразные формы. В русском фольклоре стихотворные состязания часто проявляются в формах, таких как частушки, сказания и шуточные баттлы. Одной из наиболее известных форм являются частушки — короткие, рифмованные стихи, которые могут содержать шутки, остроты и социальные комментарии. Частушки часто исполняются на праздниках, ярмарках и свадьбах, и их можно рассматривать как средство народного самовыражения. Частушки могут быть как индивидуальными, так и коллективными, что делает их универсальным жанром для различных социальных событий. Частушки представляют собой короткие, рифмованные строки, которые могут содержать как юмор, так и серьезные социальные комментарии. Соревнования в исполнении частушек часто происходят на праздниках и ярмарках, где участники демонстрируют свое мастерство и остроумие.

Сказания и былины, хотя и не всегда являются стихотворными состязаниями в узком смысле, также часто включают элементы поэтического соперничества, когда исполнители соревнуются в умении передавать эпические истории. Эти жанры имеют ярко выраженный эпический характер и углубляют понимание социальной структуры и исторической памяти русского народа.

Многие ученые-лингвисты исследовали фольклор, обращая внимание на его языковые особенности, структуру и роль в культуре, что способствует более глубокому пониманию народных традиций и их значения в обществе. Одним из таких исследователей является Татьяна Ильина, которая в своей книге "Русский фольклор: жанры и формы" глубоко анализирует разнообразие фольклорных жанров, их структуру и культурное значение, подчеркивая роль народного творчества в формировании общественного сознания. Она освещает не только основные жанры, такие как сказки, песни и пословицы, но и исследует их функции в социальной и культурной жизни, а также взаимодействие фольклора с историческими процессами, что делает её работы важным вкладом в изучение русской культуры.

Жанровая типология русского фольклора

В зависимости от содержания и формы стихотворные состязания в русском фольклоре можно классифицировать на несколько основных жанров:

1. Эпические жанры: былины, где герои сражаются не только на поле боя, но и в словесном поединке.

2. Лирические жанры: частушки, где акцент на эмоциональном восприятии и социальных вопросах.

3. Драматические жанры: народные театры и масленичные игры, где слово играет ключевую роль в создании спектакля.

Жанр	Описание	Примеры
Эпические жанры	Длинные нарративные произведения с героями	Былины
Лирические жанры	Короткие поэтические формы, отражающие чувства	Частушки,
Драматические жанры	Спектакли с элементами поэтического диалога	Народные театры

Стихотворные состязания в узбекском фольклоре

В узбекском фольклоре стихотворные состязания имеют свои уникальные формы, такие как стихотворные состязания, «оланы» и «лапары». Стихотворные состязания представляют собой поэтические соревнования между поэтами, где участники демонстрируют свои навыки в рифме и импровизации, часто затрагивая темы любви, природы и социальных вопросов. «Оланы» и «лапары» часто проходят на свадьбах, праздниках и других торжествах, где собраны большие компании.

Темой стихотворных состязаний и фольклора в целом занимались многие исследователи. И одна из них Галина Бахтиерова - специалист по узбекскому фольклору, изучавшая устное народное творчество и его жанры. Она является известным исследователем узбекского фольклора. Галина Бахтиерова в своих исследованиях по узбекскому фольклору уделяет особое внимание поэтическим формам, анализируя их структуру, содержание и культурное значение.

Стихотворные состязания, в свою очередь, являются более свободными по форме и содержанию, часто включают рифмованные ответы и поединки, что позволяет участникам проявлять креативность и оригинальность.

Жанровая типология узбекского фольклора

В узбекском фольклоре типология жанров, основанных на стихотворных состязаниях, может быть представлена следующим образом:

1. Эпические жанры: например, эпос "Алпамыш", который включает элементы поэтического соперничества и народной мудрости.

2. Лирические жанры: газели и рубайи, где поэты используют краткие формы для выражения глубоких чувств.

3. Драматические жанры: народные спектакли, которые включают элементы поэтического диалога и состязания.

Жанр	Описание	Примеры
Эпические жанры	Поэтические произведения, основанные на мифах и легендах	Эпос "Алпамыш", "Гур - оглы"
Лирические жанры	Короткие, часто рифмованные стихи, выражающие эмоции	«лапары», «оланы».
Драматические жанры	Театральные представления с поэтическими диалогами	Народные спектакли

Сравнительный анализ

- Сравнивая русский и узбекский фольклор, можно выделить несколько ключевых различий и сходств:

- Тематика: В русском фольклоре акцентируется внимание на социальных вопросах, человеческих взаимоотношениях и юморе, что отражает реалии жизни и культурные ценности общества. Например, частушки часто содержат сатирические элементы, комментирующие повседневные ситуации (Ильина, 2010). В то же время узбекский фольклор более склонен к романтике, героизму и природе, что видно в лирических произведениях, посвященных любви и родной земле. Галина Бахтиерова отмечает, что узбекская поэзия тесно связана с природными образами и этнической идентичностью (Бахтиерова, 2005).

- Структура: Русские частушки имеют четкую рифму и размер, что делает их легко запоминаемыми и подходящими для коллективного исполнения. Узбекские стихи, напротив, могут варьироваться в зависимости от исполнения и часто используют различные метрические схемы. Бахтиерова подчеркивает, что узбекская поэзия обладает гибкостью в ритме, что позволяет исполнителям проявлять индивидуальность и творчество (Бахтиерова, 2005).

- Исполнительский стиль: Русские состязания часто являются коллективными мероприятиями, в которых участвуют группы исполнителей, что создает дух соперничества и взаимодействия. В узбекских состязаниях, как правило, акцентируется индивидуальное выступление, что подчеркивает личное мастерство исполнителя. Равшан Назаров акцентирует внимание на том, что такие индивидуальные состязания способствуют выявлению уникальных талантов и поддержанию традиций (Назаров, 2018).

- Музыкальное сопровождение: В русском фольклоре часто используется аккомпанемент традиционных инструментов, таких как гармошка или балалайка, что добавляет характерный звучание. Узбекская поэзия, в свою очередь, нередко исполняется с использованием инструментов, таких как рубаб и дутар, которые придают исполнению особую атмосферу и глубину.

- Социальные функции: Русский фольклор выполняет важные социальные функции, включая образовательную и развлекательную, что позволяет сохранять культурные традиции. Узбекский фольклор также играет роль в социальном взаимодействии, часто выступая средством для передачи моральных уроков и воспитания молодежи. В обоих случаях фольклор служит связующим звеном между поколениями и помогает сохранить культурное наследие.

- Эти различия и сходства не только подчеркивают уникальность каждой культуры, но и открывают новые горизонты для дальнейшего изучения фольклора как важного элемента культурной идентичности и самосознания народов.

Параметр	Русский фольклор	Узбекский фольклор
Формы состязаний	Частушки, сказания	Стихотворные состязания, «оланы», «лапары»
Тематика	Социальные вопросы, юмор	Любовь, природа
Структура	Четкая рифма и размер	Свободная рифма
Исполнительский стиль	Коллективные выступления	Индивидуальные поединки

Заключение

Стихотворные состязания в русском и узбекском фольклоре представляют собой богатую традицию, которая не только развлекает, но и передает культурные ценности. Каждая культура развила свои уникальные жанры и формы, которые отражают особенности мировосприятия и социальные реалии. Изучение этих традиций помогает углубить понимание фольклорного наследия и его роли в формировании национальной идентичности.

Перспективы исследования

Дальнейшие исследования могут сосредоточиться на сравнительном анализе конкретных стихотворных состязаний, а также на их влиянии на современную культуру и искусство, что откроет новые горизонты для понимания фольклора как динамичного и живого явления.

Использованные источники:

1. Бахтиерова, Г. М. *Фольклор Узбекистана*. Ташкент: Узбекистан, 2005.
2. Ильина, Т. Н. *Русский фольклор: жанры и формы*. Москва: Наука, 2010.
3. Костюков, С. В. *Поэтика народного творчества*. Санкт-Петербург: Летний сад, 2012.
4. Назаров, Р. Ф. *Узбекская поэзия и ее традиции*. Ташкент: Фан, 2018.
5. Панов, В. А. *Жанровая специфика русского фольклора*. Москва: РГГУ, 2016.